

SOCIAL SCIENCES

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ ВЕНГРИИ

Хмелева Г.А.

*Самарский государственный экономический университет,
зав. кафедрой мировой экономики,
доктор экономических наук*

Федоренко Р.В.

*Самарский государственный экономический университет,
доцент кафедры мировой экономики,
кандидат экономических наук*

Том Б.И.

*Университет Шопрона,
директор исследовательского центра им. А. Ламфалусси
Ph.D.*

Неделька Э.

*Университет Шопрона,
заместитель декана Факультета экономики
Ph.D.*

HUNGARY'S CROSS-BORDER TRADE AND ECONOMIC COOPERATION MANAGEMENT SYSTEM

Khmeleva G.,

*Samara State University of Economics
Head of the World Economy Department
Doctor of Economic Sciences*

Fedorenko R.,

*Samara State University of Economics
Associate Professor at the World Economy Department
Candidate of Economic Sciences*

Tóth B.I.,

*University of Sopron
Associate Professor, Director of Research Centre
Ph.D. habil.*

Nedelka E.

*University of Sopron
International Vice Dean at the Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics
Ph.D. in business and management*

Аннотация

В статье проводится исследование системы управления трансграничным сотрудничеством на примере Венгрии. На основе комплексного анализа сформирована модель системы управления трансграничным сотрудничеством, включающая цель, субъект, объект и результаты. Выявлены преимущества венгерской системы управления трансграничным сотрудничеством, такие как объединение функций международной дипломатии и внешней торговли в одной структуре управления, гибкий инструментарий поддержки экспортеров, сетевое взаимодействие, привлечение ресурсов европейских стран, вовлеченность широкого круга участников в трансграничное сотрудничество. Сделаны обоснованные статистическими данными выводы об эффективности сложившейся венгерской системы управления трансграничным сотрудничеством.

Abstract

The article examines the management system of cross-border cooperation on the example of Hungary. Based on a comprehensive analysis, a model of a cross-border cooperation management system has been formed, including the goal, subject, object and results. The advantages of the Hungarian cross-border cooperation management system are revealed, such as combining the functions of international diplomacy and foreign trade in one management structure, flexible tools for supporting exporters, networking, attracting resources from European countries, and involving a wide range of participants in cross-border cooperation. Conclusions based on statistical data on the effectiveness of the existing Hungarian system of management of cross-border cooperation are made.

Ключевые слова: Венгрия, сопредельные государства, трансграничное сотрудничество, поддержка экспортеров, система управления трансграничным сотрудничеством.

Keywords: Hungary, neighboring countries, cross-border cooperation, support for exporters, cross-border cooperation management system.

Вопросы трансграничного сотрудничества занимают центральное место в современных исследованиях, поскольку выступают одним из ключевых факторов развития приграничных регионов, залогом стабильности и добрососедства [1], развития предпринимательства, человеческого капитала [2], инноваций [3], наиболее полной реализации потенциала приграничного положения региона [4,5]. Несмотря на проведенные исследования моделей международного сотрудничества, проблема построения эффективной российской модели трансграничного сотрудничества пока не решена [6,7].

В связи с указанным интерес представляет обратиться к опыту зарубежной страны, добившейся определенных успехов в данном направлении, такой как Венгрия.

Благодаря центральному географическому расположению в Европе Венгрия крепко встроена в

международные связи. Страна имеет континентальные границы с Австрией, Словакией, Украиной, Румынией, Сербией, Хорватией, Словенией. С 2004 года Венгрия является полноправным членом Евросоюза, что позволяет активно осуществлять торгово-экономическое сотрудничество и использовать преференции для стран-членов этого торгово-экономического союза.

Как унитарная парламентская республика Венгрия отводит ведущее место избранному населением парламенту. Фактическое управление экономическим блоком осуществляет премьер-министр. Большая часть Венгрии расположена на Среднедунайской равнине, что обусловило определяющее место в перевозках сухопутному транспорту. Объем экспорта в 2021 году достиг 119,9 млрд евро, импорт составил 120,1 млрд евро (рис. 1).

Рис. 1 Развитие экспорта в 2012-2021 годы

Источник: данные Eurostat

Среди приграничных стран в 2019 году наибольший удельный вес в приграничной торговле занимают Словакия (30%), Румыния (29%) и Австрия (26%). Что касается импорта, то ведущее место среди приграничных стран занимают Австрия (38%), Словакия (31%) и Румыния (17%).

В последние годы наблюдается рост товарооборота Венгрии с соседними странами-членами Евросоюза: Австрией, Словакией, Словенией, Румынией, Хорватией (рис. 2).

Рис. 2 Динамика внешнего товарооборота Венгрии с Австрией, Словакией, Словенией, Румынией, Хорватией
 Источник: данные Eurostat

Положительная динамика внешнего товарооборота обусловлена не только выгодным географическим положением, но и эффективной системой управления трансграничным сотрудничеством.

В Венгрии установлен государственный строй в форме унитарной парламентской республики, основная роль в управлении республикой принадлежит премьер-министру. Премьер-министр является лидером правящей партии, которая имеет наибольшее количество мест в Парламенте. Премьер-министр имеет исключительное право увольнять министров, но процедура назначения требует консультаций в Парламенте. Правительство Венгрии осуществляет исполнительную власть.

Прежде чем остановиться на приграничном сотрудничестве, отметим, что в Венгрии четко разделено политическое руководство и административные профессиональные чиновники, последние решают конкретные административные вопросы в рамках своих полномочий.

Венгерская система территориального управления включает в себя округа, города, общины (села) и столицу, в которой созданы свои единицы местного самоуправления в районах. Как член Евросоюза, Венгрия принимает участие в программах трансграничного сотрудничества Interreg A. Данная программа поддерживает сотрудничество между регионами NUTS III. Под трансграничным сотрудничеством в Евросоюзе понимается взаимодействие по крайней мере из двух разных государств-членов, расположенных непосредственно на

границах или рядом с ними. Программы трансграничного сотрудничества управляются совместными структурами – операторами программ, расположенными в одной из стран.

Ввиду высокой роли в экономике страны внешней торговли, в Венгрии вопросы внешней торговли отнесены к ведомству, занимающемуся иностранными делами, соответственно создано Министерство иностранных дел и торговли. В нем создан также профильный департамент программ трансграничной кооперации, курирующий вопросы реализации европейской программ трансграничного сотрудничества на территории Венгрии.

Поскольку Евросоюз уже достаточно давно реализует политику сближения, вырабатывая общие правила деятельности, процесс интеграции достаточно глубоко продвинулся. Это можно заметить на примере деятельности генконсульств. В частности, именно эти структуры вовлечены в развитие торгово-экономического сотрудничества со странами-членами Евросоюза, осуществляя поиск и привлечение на постоянной основе партнеров и оказывая содействие венгерским малым и средним предприятиям на экспортном рынке в рамках компетенции профессиональных дипломатов.

Контент-анализ сайтов профильных европейских и венгерских структур, занимающихся вопросами трансграничного сотрудничества, анализ венгерских правоустанавливающих документов позволил выделить основные элементы системы управления трансграничным сотрудничеством Венгрии (таблица 1).

Таблица 1

Элементы системы управления трансграничным сотрудничеством Венгрии

Наименование	Содержание
Цель	Общая цель: укрепление сотрудничества и добрососедских отношений, дружбы, солидарности, экономических и человеческих отношений в контексте европейского развития, укрепление позиций регионов на международном пространстве, реализация общей климатической повестки, ознакомление ценностями и культурой. Специфическая цель: наиболее полная реализация экономического, человеческого и культурного потенциала региона, предоставление равных возможностей всем жителям территории независимо от размера и удаленности.
Субъект	Органы национальной власти и местного самоуправления
Объект	Крупные, средние, малые предприятия, университеты, некоммерческие организации
Подходы	Профильные институты Экосистемный подход Сетевое взаимодействие Решение общих проблем
Результаты	Рост экспорта доказывает, что венгерская продукция конкурентоспособна на международном уровне. Венгры во многих отраслях промышленности предлагают инновационные продукты мирового класса, предприниматели все больше верят в собственную конкурентоспособность за рубежом.

В итоговом документе Европейской комиссии СОМ (2017) 534 в качестве основной проблемы обозначены различия в культуре делопроизводства и системах управления стран-участниц сотрудничества [8].

Для развития трансграничного сотрудничества Венгрия использует объединение функций дипломатии и внешней торговли, для чего создано Министерство иностранных дел и внешней торговли. Это позволяет обеспечить нацеленность венгерской международной дипломатии на решение задач развития международной торговли.

Инструментами трансграничного сотрудничества являются: профессиональные учреждения, институциональная система поддержки экспорта, партнерская программа приоритетного экспорта, тендерная программа по развитию экспорта, кредитная программа, адресные программы (например, англо-узбекская программа стартапов и исследований и разработок). На рис. 3 представлена концептуальная модель трансграничного управления на примере Венгрии.

Рис. 3 Рамочная модель трансграничного управления в Венгрии

Целесообразно более подробно раскрыть деятельность структур, способствующих продвижению экспортеров на внешние рынки.

Некоммерческая организация Венгерское агентство по продвижению экспорта (HEPA) осуществляет поддержку венгерских малых и средних предприятий, области развития экспорта, способствуя успеху внутреннего экспорта.

Системная поддержка включает три этапа: поддержка начинающих и продвинутых экспортеров, включение в корпоративную Европейскую сеть, программа Sport Tech Венгрия. Поддержка начинающих и продвинутых экспортеров охватывает важнейшие аспекты экспортной деятельности от идеи до выхода на зарубежный рынок с конкурентоспособной продукцией. Для этого HEPA предоставляет профессиональные услуги в области международных торговых отношений, маркетинговые исследования, бизнес-консультации и обучение, ориентированное на экспорт.

Венгерским экспортерам предоставляется возможность принять участие в специализированных тендерах на Западных Балканах, т.е. в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине. Министерством иностранных дел и внешней торговли реализуется Национальная программа защиты экспорта, предо-

ставляются гранты в размере 25 миллиардов долларов в рамках запуска Национальной программы защиты экспорта, плана действий по защите национальной экономики. В рамках правительственной программы Сечени 2020 реализуется программа финансирования профессиональной подготовки к выходу на внешние рынки для малых и средних предприятий (МСП). Учитывая возможные негативные последствия от выхода Великобритании из Евросоюза, доступно финансирование компенсаций от возможных последствий для адаптации на внешнем рынке. HEPA является локальным представителем корпоративной европейской сети (Enterprise Europe Network). Это сеть развития предпринимательства, представленная в более, чем 60 странах, включает более 60 учреждений. Корпоративная европейская сеть обеспечивает поддержку малым и средним предприятиям (МСП) с международными амбициями.

Программа селекции национальных чемпионов Sport Tech Венгрия предназначена для наиболее перспективных отечественных компаний. Программа нацелена на разработку и использование инноваций в области спорта, продвижение спортивной жизни, налаживание связи спортивных делегаций с инновационными компаниями. С другой

стороны, программа предлагает новые карьерные пути для спортсменов, вышедших на пенсию.

Венгерское агентство инвестиций и продвижения (НРА) находится под управлением Министерства иностранных дел и внешней торговли, осуществляет профессиональные консультации для компаний. В частности, специалисты агентства могут предложить инвестиционные площадки, выступают посредниками между международными компаниями и венгерскими малыми и средними предприятиями. Кроме того, НРА организует тренинги и подключение к профессиональным ассоциациям. На сайте агентства можно познакомиться с публикациями, которые помогут получить представление об основных отраслях промышленности и сферах, которые представляют особый интерес для инвестиций. Полезная практика – руководство для инвестора, прямого и непрямого поставщика.

Приоритетные сферы для инвестиций: науки о жизни, бизнес-услуги, медицинская технология, возобновляемые источники энергии, электроника, ИКТ, логистика, пищевая промышленность, автомобильная промышленность.

ЕХИМ - банк, созданный с целью финансовой поддержки экспортеров, осуществляет финансирование и страхование иностранных рисков, предоставляет государственные гарантии международных финансовых сделок. Финансирование предоставляется для экспорта продукции, в отношении которой доказано венгерское происхождение на 50 и более процентов, имеется соответствующий сертификат происхождения. Примечательно, что 87% клиентов банка являются представителями малого и среднего бизнеса. ЕХИМ также является посредником на международном рынке бизнес-инвестиций в фонды, созданные в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами. Так, создан фонд сотрудничества Китая и Центральной и Восточной Европы, Восточно-Западный венчурный фонд, Инвестиционный фонд трех морей. ЕХИМ предоставляет доступ к внутреннему долгосрочным инвестициям для новых производств с экспортным потенциалом. Внутренние капитальные фонды образованы для софинансирования долгосрочных проектов с высоким экспортным потенциалом со сроком возврата от 5 до 15 лет. Финансирование предоставляют сразу несколько фондов, нацеленные на реализацию потенциала роста в разных географических направлениях. Предпочтение отдается проектам, определенных перспективными для венгерской экономики в экспортной стратегии страны, о которых было упомянуто выше.

Design Terminal - проект международного инновационного агентства Terminal A, нацеленный на развитие международного бизнеса компаний. Включает программу наставничества для экспортных компаний. Особое внимание компания уделяет коммуникациям, привлекает компании к международными проектам. Компания сама привлекает финансирование более высокого уровня в рамках международных грантов. Так, на базе Design Terminal реализуется проект по объединению экосистем

Западной и Центрально-Восточной Европы, в рамках которого компания оказывает помощь в развитии стартапов deeptech (технологии здравоохранения от fintechig).

Портал Национальной аграрно-экономической палаты предлагает услуги и информационную базу для бизнеса в сельскохозяйственном и пищевом секторах деятельности. С 2021 года вступил в силу закон о семейных фермах.

Национальное управление исследований и разработок (NKFI) осуществляет поддержку перспективных научно-исследовательских проектов. В сотрудничестве с Министерством инноваций и технологий (ITM) проводят политику, поддерживаемую Региональной инновационной платформой (TRP), которая в свою очередь предназначена для обеспечения обмена информацией, передачи знаний, налаживания сотрудничества и построения национальных и международных отношений [9].

Центральноевропейская сеть экономического развития CED в Венгрии – это некоммерческая организация, которая оказывает услуги по подбору партнеров и посредничеству. В частности, организация оказывает услуги по организации выставок, консалтинг по доступу к европейским возможностям поддержки экспорта. Сетевой принцип организации позволяет охватить внутренний и внешний контур. Так, внутри страны CED имеет сеть представителей в муниципальных образованиях Венгрии. Иностранные представители находятся в соседних странах: Австрия, Чешская Республика, Хорватия, Польша, Италия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина. В 2020 году на базе CED в Венгрии был проведен конкурс предложений по трансграничным проектам, 258 предложений вышли в финал и получили финансовую поддержку

Трансграничное сотрудничество реализуется также в рамках межправительственных программ. В частности, венгерское правительство совместно с Фондом устойчивого развития Республики Сербской «Progressus» в 2022 году реализуют программу грантов физическим и юридическим лицам, которые занимаются в основном сельскохозяйственным производством, на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и инструментов.

При участии CED Министерство внешней торговли и иностранных дел реализует программу трансграничной экспансии венгерских компаний в приграничные регионы соседних стран: Словакии, Украины, Румынии, Сербии, Хорватии, Словении.

Муниципалитеты в рамках своих полномочий принимают участие в развитии внешних связей, для этого существуют следующие инструменты:

– рамочные соглашения о сотрудничестве с регионами, муниципалитетами, некоммерческими организациями и ассоциациями, обеспечивая трансформацию целей трансграничного сотрудничества в конкретную деятельность с привлечением заинтересованных лиц;

– участие в стратегических сессиях и целевых мероприятиях по проблемам развития территорий,

что позволяет познакомиться с культурными ценностями, экономической ситуацией и потребностями, туристическими достопримечательностями;

– сетевая структура, в которой регионы и муниципалитеты представлены уполномоченными служащими, способствует обмену информацией и ресурсами;

– обучение на международных курсах, участие в конференциях и семинарах способствует повышению уровня осведомленности, профессионального уровня и повышению мотивации служащих.

Подводя итог, целесообразно подтвердить эффективность венгерской модели трансграничного сотрудничества, поскольку из года в год наблюдается рост экспорта как в соседние страны, так и в целом. Положительным фактором целесообразно отметить, что в Венгрии широко используется арсенал инструментов, предлагаемых со стороны Европейского Союза, что позволяет снизить различия между административными культурами разных стран, обеспечить доступ к международным программам и рынкам, приобрести недостающие компетенции. Преимуществами венгерской системы управления трансграничным сотрудничеством также являются гибкий инструментарий поддержки экспортеров, сетевое взаимодействие, привлечение ресурсов европейских стран, вовлеченность широкого круга участников в трансграничное сотрудничество.

Благодарность

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РЯИК № 21-510-23002

Acknowledgments

The reported study was funded by RFBR and FRLC, project number 21-510-23002

Список литературы

1. Безопасность и международное сотрудничество в поясе новых границ России / под ред. Л.Б. Вардомского, С.В. Голунова. М.; Волгоград: НОФМО, 2002. - 572 с.

2. Zabaznova T.A., Karpushova S.E., Patsyuk E.V., Surkova O.A., Khmeleva G.A. Mechanism of rural Entrepreneurship Development on the base of Micro-Business // Asian Social Science. 2014. Т. 10. № 23. С. 168-177.

3. Шевченко Т.А., Хмелева Г.А. Оценка степени сформированности инновационной региональной подсистемы // Вестник Самарского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2013. № 7 (108). С. 101-110.

4. Королева Е.Н., Курникова М.В. Факторы имиджа территории в стратегическом управлении развитием сельских муниципальных районов // Ars Administrandi. Искусство управления. 2018. Т. 10. № 2. С. 294-318.

5. Влезкова В.И., Хмелева Г.А. К вопросу о конвертации потенциала приграничного региона в его конкурентные преимущества. В сборнике: Перспективы социально-экономического развития приграничных регионов. материалы VII международной научно-практической конференции. Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук»; Институт экономики Карельского научного центра РАН. Москва, 2021. С. 34-38.

6. Дробот Е.В. Концептуальная модель формирования конкурентоспособности приграничного региона // Экономические отношения. – 2012. – Том 2. – № 2. – С. 6-10.

7. Комлева В.В. Международное сотрудничество регионов России: институциональные основы и характерные модели // Россия: общество, политика, история. - 2022. - № 1 (1). - С. 10-34.

8. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Boosting growth and cohesion in EU border regions. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/com_boosting_borders.pdf (дата обращения: 09.09.2022)

9. Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKM), támogatott projektek URL: <https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/ter> (дата обращения: 09.09.2022)